

Відповідність зовнішньоторговельної політики України критеріям інтеграції в глобальні ланцюги створення вартості

Актуальність теми дослідження. Сучасна територіальна організація транснаціональних корпорацій формувалася під впливом незворотних процесів поглиблення міжнародного поділу праці, головну роль у якому відігравала компонентна спеціалізація. Це сприяло розвитку якісно нової форми міжнародної співпраці – глобальних ланцюгів створення вартості (ГЛСВ). Диверсифікація виробничих процесів у різних регіонах і країнах сприяє різкому зниженню торгових витрат завдяки розвитку інформаційних і комунікаційних технологій. Цей фактор має величезний вплив на прискорення глобалізації, оскільки призводить до включення нових ринків і цілих країн у світовий відтворювальний процес, стимулює поширення інновацій, науково–технічний прогрес, створення нових робочих місць.

Предметом дослідження є сукупність чинників, обставин та передумов, які визначають специфіку інтеграції України в глобальні ланцюги створення вартості.

Мета статті полягає у висвітленні відповідності зовнішньоторговельної політики України критеріям інтеграції в глобальні ланцюги створення вартості.

Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження було використано як загальнонаукові, так і спеціальні методи дослідження.

Результати дослідження. Ефективне входження національної економіки до ГЛСВ потребує низки принципів змін у підходах до регулювання зовнішньої торгівлі. Коли імпортна складова стає важливим джерелом підвищення конкурентоспроможності експорту, необхідні зміни у підходах і критеріях митно–тарифної політики. Стимулювання імпорту матеріалів і комплектуючих стає доцільним у тих випадках, коли це пов'язано з перспективним збільшенням експорту готової продукції.

Галузь застосування результатів. Результати дослідження можуть бути використані в практичній діяльності державних і місцевих органів.

Висновки. ГЛСВ істотно ускладнюють комплекс заходів зовнішньоекономічної політики, необхідних для їх обслуговування. Вирішальними стають такі механізми, як спрощення процедур торгівлі та багаторазовий безперешкодний перетин кордону, просування передових систем управління якістю та безпекою, захист прав інтелектуальної власності в країнах–партнерах. В Україні недостатньо уваги приділяється використанню внутрішнього потенціалу активізації зовнішньоекономічної діяльності через участь у ГЛСВ. Незадовільною залишається регуляторна політика, спрямована на забезпечення належного функціонування митних органів та транспортно–комунікаційної інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності, що створює значні перешкоди для транскордонного переміщення товарів та інтеграції України в міжнародні виробничо–збутові мережі.

Ключові слова: глобальні ланцюги створення вартості, інтеграція, транснаціоналізація, прями іноземні інвестиції, зовнішньоторговельна політика.

GUZHVA I. Y.
IVANOV Y. I.

Compliance of Ukraine's foreign trade policy with the criteria for integration into global value chains

Topicality. The modern territorial organization of transnational corporations was formed under the influence of irreversible processes of deepening the international division of labour, the main role in which played componential specialization. This contributed to the development of a qualitatively new form of international cooperation – the global value chains (GVCs). The diversification of production processes across different regions and countries contributes to a steep reduction in trade costs through the development of information and communication technologies. This factor has a tremendous impact on the acceleration of

globalization, as it leads to inclusion of new markets and entire countries in the world reproduction process, stimulates the diffusion of innovations, scientific and technological advance, creation of new jobs.

The subject of the research is the set of factors, circumstances and prerequisites that determine the specifics of Ukraine's integration into global value chains.

The purpose of the article is to highlight the compliance of Ukraine's foreign trade policy with the criteria for integration into global value chains.

Research methods. To achieve the objective of the research the general scientific and special methods have been used in the study.

Results. The effective entry of national economy to GVCs requires a number of fundamental changes in approaches to the regulation of foreign trade. When import components become an important source of increasing competitiveness for exports, changes in the approaches and criteria of the customs and tariff policy are necessary. Stimulating the import of materials and components becomes desirable in those cases where it is connected with the perspective increase of finished products export.

Field of application of results. The research findings can be applied in the practical activities of state and local authorities.

Conclusions. GVCs significantly complicates the set of foreign trade policy measures required for their servicing. Mechanisms such as simplifying trade procedures and multiple unimpeded border crossings, promoting advanced quality and safety management systems, protecting intellectual property rights in partner countries become crucial. In Ukraine, poor attention is paid to the use of the internal potential of the foreign trade activity intensification through the participation in GVCs. The regulatory policy aimed at ensuring the proper functioning of the customs authorities and the transport and communication infrastructure of foreign economic activity, which creates significant obstacles to the cross-border movement of goods and Ukraine's integration into international production and distribution networks, remains unsatisfactory.

Key words: Global Value Chains, integration, transnationalization, foreign direct investment, foreign trade policy.

Постановка проблеми. У світі існує висока конкуренція між окремими країнами і територіями, які хочуть залучити ПІІ, а тому необхідні значні організаційні зусилля й ефективне управління задля прогнозованості, формування позитивної репутації та чіткого окреслення середньо- і довготермінових економічних та політико-правових перспектив. Рівень інвестування та обсяги залучення ПІІ є об'єктивним індикатором ефективності роботи уряду в забезпеченні кращих умов для підприємництва [1, с.382].

За словами Прем'єр-міністра України Дениса Шмигала, українська та європейська економіка поступово стають єдиним цілим, а отже Україна зацікавлена в кластерній співпраці з ЄС, як основи для успішної інтеграції вітчизняної економіки у глобальні ланцюги доданої вартості. «Україна та ЄС будуть єдиними не лише ціннісно та політично, але й економічно. Кожен спільний успішний інвестпроект наближає нас до мети. До сильної успішної України і до єдиної та різноманітної Європи», — резюмував Прем'єр-міністр України [2].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Дослідженню проблематики формування і підтримки діяльності глобальних ланцюгів доданої вартості, а також впливу мережевізації на функціонування національної економіки присвячено низку наукових праць, серед яких необхідно відзначити колективну монографію фахівців Інституту економіки і прогнозування на тему: «Розвиток національної торговельної політики для підвищення конкурентоспроможності економіки України» [3], а також роботи українських економістів О.М.Бородіної [4], І.Й.Гладій [5], Г.В.Дугінець [6], І.Я.Зварич, Д.М.Русака [7], В.Р.Сіденка [8], Н.І.Черкас [1] та багатьох інших.

Мета статті полягає у висвітленні відповідності зовнішньоторговельної політики України критеріям інтеграції в глобальні ланцюги створення вартості.

Виклад основного матеріалу дослідження. Глобальні ланцюги доданої вартості описують повний спектр заходів, які здійснюється міжнародним бізнесом у процесі всього циклу виробництва това-

ру, – починаючи від ідеї його створення й закінчуючи випуском продукції кінцевого використання. Ця послідовність включає в себе такі послідовні етапи, як проектування, усі стадії виробництва, маркетинг, збут, сервісне й гарантійне обслуговування споживача готової продукції (див. рисунок).

У контексті глобалізації заходи, які становлять GVC, здійснюються зазвичай у рамках міжфірмових мереж у міжнародному масштабі. Завдяки зосередженню на послідовності всіх етапів діяльності зі створення доданої вартості (від проектування виробництва до кінцевого споживання) аналіз крізь призму GVC забезпечує цілісне уявлення про функціонування глобальної індустрії. Тому ланцюги доданої вартості використовують як стратегії організації міжнародно-розосереджених виробництв у єдиний ефективний виробничо-територіальний комплекс на основі спеціалізації та кооперації окремих його ланок. Мета цього процесу – виготовлення певного кінцевого продукту чи послуги [9]. Метою мережевізації є підвищення ефективності функціонування світового господарства в умовах фрагментації виробництва і наступної цифрової кооперації з використанням сучасних ІКТ, що дозволяє забезпечувати оптимальний поділ й кооперацію праці між виробниками товарів та послуг. Вироблення мережевою системою конкретного виду товарів та надання послуг забезпечують ланцюги виробництва, які демонструють технологічну послідовність виробництва та збільшення у цьому процесі доданої вартості. Мережеві системи формуються ланцюгами доданої вартості, які є основним поняттям мережевої економіки. Перетином окремих ланцюгів доданої вартості утворюються складні виробничі мережеві системи, які охоплюють країни та континенти [10, с. 90–109].

Формування і підтримка діяльності глобальних ланцюгів доданої вартості є складним процесом, що вимагає від їх організаторів (переважно ТНК) системного дослідження умов економічної діяльності та ефективності залучення в глобальну систему поставок країн світу при виборі іноземних постачальників чи відкритті дочірніх підприємств. Тому здатність відповідати критеріям ефективного залучення і брати участь у глобальних ланцюгах доданої вартості є визначальним чинником інтеграції країн у світове господарство на сучасному етапі [11, с. 69]. Задачею першочергової важливості для всіх суб'єктів світового господарства є

включитися у глобальний ланцюг доданої вартості та зайняти у ньому якомога більшу частку доданої ним вартості. Цифровізація кооперації дозволяє формувати оптимальні глобальні ланцюги доданої вартості та глобальні виробничі мережі, до яких долучаються найефективніші виробники доданої вартості при вилученні з них неефективних виробників. При цьому необхідно брати до уваги важливість визначення суб'єкта-координатора ланцюга чи мережі, здатного вирішувати проблему оптимізації складу мережі й заміни у ній одних суб'єктів іншими з метою оптимізації функціонування ланцюга та утвореної сукупністю ланцюгів мережі [10, с. 90–109].

Як слушно наголошує В.Р.Сіденко, фундаментальні технологічні зрушення та зміни технологічних укладів мають властивість створювати нових лідерів серед країн, які кидають виклик лідерам попереднього технологічного укладу. Це є добре відомий феномен нерівномірності соціально-економічного та технологічного розвитку. Старі лідери у процесі довгострокового розвитку, як правило, втрачають свій динамізм унаслідок дії дуже складного комплексу чинників – прогресуючого падіння народжуваності та демографічного старіння населення, зміни споживчих переважень, значного зростання вартості основних факторів виробництва (їх ВВП у поточних цінах стає виразно вищим за рівень ВВП за паритетом купівельної спроможності), втрати інституційної гнучкості мірою інституційної диверсифікації та виникнення феномену правової зарегульованості процесів, які перешкоджають впровадженню нового та ін. Це породжує потужні стимули до перенесення виробництва у нові країни, де зазначені обмеження відсутні або менш виразні. Утворюються глобальні ланцюги створення вартості, покликані оптимізувати умови розвитку бізнесу та досягнення ним прибутковості – що породжує згортання або закриття відповідних виробництв у країні-інвесторі та, відповідно, зростання безробіття серед вітчизняних працівників, а з тим – і вимоги захисту їхніх інтересів. Водночас окремі країни – реципієнти іноземного капіталу – не обмежуються роллю «збиральних майданчиків» для міжнародних компаній, а завдяки розумній, стратегічно орієнтованій політиці розвитку з боку їх урядів, високому рівню схильності до самовдосконалення та підвищення рівня свого людського капіталу самі стають на певному етапі джерелом

важливих інновацій, вступаючи в пряму технологічну конкуренцію з їх колишніми технологічними «донорами». І зростання цієї високотехнологічної конкуренції – потужне джерело конфліктності у міжнародних відносинах [8, с.20].

Досліджуючи проблеми інтеграції України до глобальних ланцюгів створення вартості, українські економісти відзначають, що важливого значення набувають кількісні показники, що характеризують масштаби, глибину та довжину ланцюга, а також рівень участі та відносні позиції країн у ньому. Аналіз участі країни у ГЛСВ передбачає насамперед визначення рівня залучення країни до вертикально фрагментованого виробництва. Один із способів оцінки такої участі, який у науковій літературі було розроблено раніше за інші, – це розрахунок частки вертикальної спеціалізації, яку можна інтерпретувати як імпорتنу складову експорту. Індикатор демонструє вартість імпортованих складових у сукупному експорті країни (при цьому залишок є вітчизняною складовою) [3, с.104]. Для забезпечення прискореного зростання ВВП країні важливо не просто нарощувати експорт, а саме експорт товарів та послуг, які забезпечують вищий приріст доданої вартості. За цим показником найважливішим є експорт таких галузей, як: сільське, лісове та рибне господарство (24,1% в експорті доданої вартості); транспорт, складське господарство (18,8% в експорті доданої вартості) та комп'ютерне програмування, консультування та надання інформаційних послуг (9,3% в експорті доданої вартості). Також до цього переліку варто було би додати ще продукцію галузі металургійного виробництва (9,1% в експорті доданої вартості) та виробництво харчових продуктів; напоїв та тютюнових виробів (6,9% в експорті доданої вартості). У 2017 р. вміст імпоротної сировини в експортній продукції становив 22,3%. Саме цей показник показує рівень інтеграції економіки України у глобальні ланцюги вартості [3, с.115].

Як засвідчують наші попередні дослідження, частка проміжної продукції в українському товарному експорті у 2002–2014 рр. складала 44,7–55,5%, що значно перевищує відповідний загальносвітовий показник, який за аналогічний період знаходився в межах 19,7–21,1%. Тобто, для України притаманний надзвичайно високий рівень інтеграції у міжнародні виробничо–збутові мережі. Однак водночас спостерігається тенденція до

зростання у вітчизняному експорті частки сировини – з 14,2 до 24,1%. Натомість в імпорті диспропорційно великою залишається зростаюча частка готової продукції кінцевого використання (40,9–50,2%), а частка сировини в ньому зменшується (з 20,6 до 10,4%). Звідси, незважаючи на значний рівень залучення вітчизняної економіки у глобальні ланцюги доданої вартості, мають місце чіткі прояви низької якості такого залучення [11, с. 69].

Н.І. Черкас у докторській дисертації відзначає, що важливим завданням уряду України є підтримка зусиль національних компаній для переміщення вгору ланцюгами вартості у напрямі позицій із вищою часткою доданої вартості. З огляду на досвід країн ЄС щодо підтримки менш розвинених регіонів із застосуванням принципів «сма́рт»–спеціалізації, доцільно визначити мультиплікативні ефекти з точки зору доданої вартості від можливої модернізації найбільших компаній України. Зокрема слід стимулювати аграрні холдинги до експорту продукції із вищими якісними характеристиками. В Україні лише незначна частка вітчизняних компаній контролює власні ланцюги вартості та/або інтегрується до міжнародних виробничих мереж із національними технологіями, інноваціями і брендами. Переважно відбувається офшоринг виробництва та надання послуг до нашої країни, а виробничі процеси залишаються у межах повного контролю міжнародної компанії, яка розширює глобальний ланцюг вартості [1, с. 405].

З точки зору вітчизняних економістів, збільшити високотехнологічний експорт можливо за рахунок залучення інвестицій у проекти, що передбачають виготовлення кінцевих високотехнологічних товарів; посилення захисту прав інтелектуальної власності, що стимулюватиме впровадження в Україні виробництв, захищених патентами; сприяння розвитку співпраці науки й бізнесу для стимулювання процесу інноваційної діяльності [3, с.122].

Однак, на наш погляд, незадовільною залишається політика українського уряду щодо функціонування митних органів, інфраструктури, ринку транспортних послуг та ряду інших регуляторних аспектів, які найбільше впливають на масштаби та якість інтеграції в ГЛСВ. Наявність ряду відчутних перешкод для транскордонного переміщення товарів в Україні можна простежити як у тривалості експортно–імпорتنних операцій, так і в рівні трансакційних витрат. Тривалість експортно–імпорتنних операцій в середньому становить

28–29 днів, у Польщі – 14–17 днів, у Туреччині – 13–14 днів, у Швеції – 6–9 днів, а в США – лише 5–6 днів. Можна стверджувати, що існує значний обмежувачий вплив на участь українських виробників у ГЛСВ від витрат, пов'язаних із недосконалістю податкових систем, бюрократичним тягарем, нестабільністю законодавства, поганим митним обслуговуванням тощо [12].

Варто звернути увагу, що торгівля та постачання у рамках ГЛСВ стимулюють розвиток логістики як критично важливої складової, адже проблема постачання продуктів потрібної кількості та якості, у конкретний термін є чи найважливішою для ТНК. Учасники ГЛСВ вимагають не тільки низьких транспортних витрат, а й задоволення дедалі складніших потреб у логістиці, таких як: короткі терміни транзиту, надійні графіки поставок, дотримання правил поведження з товарами, сертифікація якості продуктів, захист від крадіжок тощо. Торгові режими й процедури країни мають сприяти ефективному рухові проміжним потокам продуктів у конкретних ланцюжках доданої вартості. Якщо існують громіздкі процедури імпорту/експорту – правила, положення, високі збори за очищення імпорту/експорту виробничих ресурсів або продуктів, то місцевим компаніям буде важко стати постачальниками у глобальних ланцюжках. Завдання для країн, що розвиваються, в контексті співпраці у рамках ГЛСВ – просуватися до більш інтегрованого підходу до транспорту, торгівлі й транзиту в рамках відкритих режимів торговельної політики, тобто в рамках угод СОТ торговельні процедури необхідно спрощувати [3, с. 101].

Наприклад, така ситуація спостерігається щодо середньої вартості транспортування контейнера через митний кордон: у країнах з низьким рівнем економічного розвитку він у більшості випадків перевищує дві тисячі доларів США, тоді як для більшості країн ОЕСР – менше однієї тисячі доларів США. Частка витрат на митні процедури в Україні становить приблизно 4–5% від загальних торгових витрат, що приблизно дорівнює поточному середньому тарифу на імпорт. Високий рівень корупції в Україні є одним із ключових чинників, що знижують ефективність роботи митних органів та створюють значні перешкоди зовнішньоекономічній діяльності. Приміром, після розмитнення товарів у 2013 р. до державного бюджету було сплачено лише 50% зборів, решту втрачено через корупцію [12].

Крім вищезазначеного, для створення потужного високотехнологічного виробництва на державному рівні необхідно вжити дієвих заходів щодо створення та підтримки сприятливих умов їх діяльності. Зокрема, існує необхідність щодо: удосконалення нормативно-правової бази, реалізації та контролю програм щодо розвитку науково-технічної діяльності; активізації міжнародної інтеграції науки, виробництва та освіти; формування механізму координації науково-технічної діяльності; створення дієвої системи залучення іноземних інвестицій; забезпечення технологічної підтримки та безпеки; надання допомоги в просуванні наукоємної та високотехнологічної продукції на світові ринки, перегляд митної системи тощо [3, с. 122].

Висновки

Ефективне входження національної економіки до ГЛСВ потребує низки принципів змін у підходах до регулювання зовнішньої торгівлі. Коли імпортна складова стає важливим джерелом підвищення конкурентоспроможності експорту, необхідні зміни у підходах і критеріях митно-тарифної політики. Стимулювання імпорту матеріалів і комплектуючих стає доцільним у тих випадках, коли це пов'язано з перспективним збільшенням експорту готової продукції. ГЛСВ істотно ускладнюють комплекс заходів зовнішньоекономічної політики, необхідних для їх обслуговування. Вирішальними стають такі механізми, як спрощення процедур торгівлі та багаторазовий безперешкодний перетин кордону, просування передових систем управління якістю та безпекою, захист прав інтелектуальної власності в країнах-партнерах. В Україні недостатньо уваги приділяється використанню внутрішнього потенціалу активізації зовнішньоекономічної діяльності через участь у ГЛСВ. Незадовільною залишається регуляторна політика, спрямована на забезпечення належного функціонування митних органів та транспортно-комунікаційної інфраструктури зовнішньоекономічної діяльності, що створює значні перешкоди для транскордонного переміщення товарів та інтеграції України в міжнародні виробничо-збутові мережі.

Список використаних джерел

1. Черкас Н.І. Економічний вимір глобальної мережевізації та конкурентоспроможності: дис. ... д-ра

екон. наук: спец. 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». К.: КНЕУ ім. В.Гетьмана, 2019. 522 с.

2. Денис Шмигаль: Відбудова України — найамбітніший проект XXI ст., який відкриває незліченні перспективи для бізнесу. Департамент комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів України, опубліковано 29 березня 2023 року. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/denys-shmyhal-vidbudova-ukrainy-naiambitnishiyi-proekt-khkhi-st-iakyi-vidkryvaie-nezlichenni-perspektyvy-dlia-biznesu>

3. Розвиток національної торговельної політики для підвищення конкурентоспроможності економіки України. Колективна монографія. Ред. кол.: Т.О.Осташко (голова). Інститут економіки та прогнозування. Київ, 2021. 313 с. URL: <http://ief.org.ua/docs/mg/353.pdf>

4. Бородина О.М. Інтеграція дрібних сільськогосподарських виробників до агропродовольчих ланцюгів доданої вартості: методологічні підходи та емпіричні дослідження // Економіка і прогнозування. 2014. № 2. С. 73–84.

5. Гладій І.Й., Зварич І.Я. Міжнародні виробничі мережі в Європі. Т.: Економічна думка ТНЕУ, 2011. 291 с.

6. Дугінець Г.В. Глобальні ланцюги вартості. К.: КНТЕУ, 2018. 411 с.

7. Русак Д.М. Розвиток глобальних корпоративних мереж в умовах геоекономічних трансформацій. Дис. д-ра 08.00.02.ІМВ КНУ імені Тараса Шевченка. 2019. 505 с.

8. Сіденко В.Р. Війна в Україні як точка біфуркації у глобальному розвитку: відтворення минулого versus творення майбутнього. Економіка і прогнозування. 2023. № 1. С.7–30. URL: http://eip.org.ua/docs/EP_23_1_07_uk.pdf

9. Гужва І.Ю. Актуалітети зовнішньоторговельної політики України: [моногр.]. К.: Національна академія управління, 2017. 298 с.

10. Радзівська С.О. Глобалізація та регіоналізація у світовому господарстві: монографія. К.: ТОВ «ТРО-ПЕА», 2020. 359 с.

11. Іванов Є.І. Показники інтеграції національної економіки в глобальні ланцюги доданої вартості. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2015. №5–6. (82–83). С.68–75. URL: [http://zt.knute.edu.ua/files/2015/5-6%20\(82-83\)/8.pdf](http://zt.knute.edu.ua/files/2015/5-6%20(82-83)/8.pdf)

12. Guzhva, I., Nebotov, P., & Ivanov, Y. Foreign trade policy for integration into Global Value Chains. *Baltic Journal of Economic Studies*, 2019, 5(2), 24–29. URL: <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-24-29>

References

1. Cherkas, N.I. (2019). Economic dimension of global networking and competitiveness: dissertation. ... Dr. Econ. Sciences: specialist 08.00.02 «World economy and international economic relations». K.: KNEU named after V. Hetman, 522 p.

2. Denys, Shmyhal: Reconstruction of Ukraine is the most ambitious project of the 21st century, which opens countless prospects for business (2023). Communications Department of the Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine, published on March 29, 2023. URL: <https://www.kmu.gov.ua/news/denys-shmyhal-vidbudova-ukrainy-naiambitnishiyi-proekt-khkhi-st-iakyi-vidkryvaie-nezlichenni-perspektyvy-dlia-biznesu>

3. Development of the national trade policy to increase the competitiveness of the Ukrainian economy (2021). Collective monograph. Ed. col.: T.O. Ostashko (head). Institute of Economics and Forecasting. Kyiv, 313 p. URL: <http://ief.org.ua/docs/mg/353.pdf>

4. Borodina, O.M. (2014). Integration of small agricultural producers into value-added agro-food chains: methodological approaches and empirical studies. *Economics and forecasting*. No. 2. С. 73–84.

5. Gladyy, I.Y., Zvarych, I.Ya. (2011). International production networks in Europe. Т.: Economic opinion of TNEU, 291 p.

6. Duginets, G.V. (2018). Global value chains. К.: KNTEU, 411 p.

7. Rusak, D.M. (2019). Development of global corporate networks in the conditions of geo-economic transformations. Diss. Dr. 08.00.02.ІМВ Taras Shevchenko KNU. 505 p.

8. Sidenko, V.R. (2023). The war in Ukraine as a bifurcation point in global development: recreating the past versus creating the future. *Economics and forecasting*. No. 1. P.7–30. URL: http://eip.org.ua/docs/EP_23_1_07_uk.pdf

9. Guzhva, I.Yu. (2017). Actualities of foreign trade policy of Ukraine: [monograph]. К.: National Academy of Management, 298 p.

10. Radzievska, S.O. (2020). Globalization and regionalization in the world economy: monograph. К.: «TRO-PEA» LLC, 359 p.

11. Ivanov, E.I. (2015). Indicators of integration of the national economy into global chains of added value. *Foreign trade: economy, finance, law*. No. 5–6. (82–83). P.68–75. URL: [http://zt.knute.edu.ua/files/2015/5-6%20\(82-83\)/8.pdf](http://zt.knute.edu.ua/files/2015/5-6%20(82-83)/8.pdf)

12. Guzhva, I., Nebotov, P., & Ivanov, Y. (2019). Foreign trade policy for integration into Global Value Chains. *Baltic Journal of Economic Studies*, 5(2), 24–29. URL: <https://doi.org/10.30525/2256-0742/2019-5-2-24-29>

Дані про авторів

Гужва Ігор Юрійович,

д. е. н., перший заступник директора Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки, Київ, Україна

ORCID: 0000-0002-6281-5788

e-mail: mfertua@gmail.com

Іванов Євген Іванович,

к. е. н., начальник відділу аналізу і прогнозування міжнародної торгівлі Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки, Київ, Україна

ORCID: 0000-0001-8076-4374

e-mail: eivanov.dndiime@gmail.com

Information about the authors

Igor Guzhva,

Doctor of economic sciences, first deputy director of the State Research Institute for Informatization and Economic Modeling, Kyiv Ukraine

e-mail: mfertua@gmail.com

Yevhen Ivanov,

Candidate of economic sciences, Head of the department of analysis and forecasting of international trade, State Research Institute for Informatization and Economic Modeling, Kyiv Ukraine.

e-mail: eivanov.dndiime@gmail.com